

ПОНЯТИЕ ЭКСПРЕССИВНОСТИ В СОВРЕМЕННОЙ ЛИНГВИСТИКЕ

Е.А. Уфимцева

преподаватель кафедры русского языка и методики преподавания

Узбекского государственного университета мировых языков

Ташкент, Узбекистан

lenochka18.06.1994@mail.ru

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18100992>

Аннотация. В статье рассматриваются важные вопросы, связанные с понятием экспрессивности в современной лингвистике. Экспрессивность составляет основную часть коннотативного значения языковых единиц, не входя в их денотативное содержание. Степень экспрессивности служит одним из различительных признаков для функциональных разновидностей языка. Экспрессивность также рассматривается как обнаружение индивидуальности говорящего, проявляющейся в чувствах, эмоциях и оценках субъекта. К функциональным разновидностям, которые отличаются высокой экспрессивностью, относятся язык художественной литературы, разговорная речь и публицистика, а также язык рекламы.

Ключевые слова: экспрессия, эмоциональная окраска, лингвистический механизм, художественные средства, коммуникация, стилистика, денотатив.

Экспрессивность – это способность слова или выражения вызывать определенные эмоциональные реакции у слушателя или читателя. В научных работах слова «выразительность», «экспрессия» и «экспрессивный» получили широкое распространение. Экспрессивность и эмоциональность взаимосвязаны и влияют на восприятие высказывания. Они могут быть использованы для достижения различных целей, таких как усиление эффекта высказывания или ослабление его воздействия на слушателя или читателя. В основе явления экспрессивности лежат несколько групп психологических закономерностей, касающихся, с одной стороны, выражения эмоций и чувств, а с другой – восприятия. Эмоциональность может быть выражена с помощью различных языковых средств, таких как выбор слов, интонация, жесты, мимика и т.д. Оценочность – это способность выражать суждения или оценки о чём-то или о ком-то. Она может быть положительной или отрицательной. Например, слово «прекрасный» является положительно оценочным, а слово «ужасный» – отрицательно. Экспрессивность измеряется интенсивностью, а эмоциональность – оценочностью. Экспрессивность, в отличие от эмотивности, является не только выразительным, но и изобразительным средством речи. Лингвистический механизм экспрессивности – это способность языка выражать эмоции, чувства, оттенки смысла, которые не могут быть переданы простым утверждением факта или идеи. Лингвистическим механизмом экспрессивности является, главным образом, отклонение от стереотипов в использовании

языковых единиц различных уровней. Он достигается за счет использования специальных морфологических и синтаксических форм, слов и выражений, которые усиливают или подчеркивают эмоциональную окраску. Общей задачей экспрессивности является выражение или стимуляция субъективного отношения к сказанному. Со стороны говорящего/пишущего это – усиление, выделение, акцентирование высказывания, отступление от речевого стандарта, нормы, выражение чувств, эмоций и настроений, наделение высказывания эмоциональной силой, оценивание, достижение образности и создание эстетического эффекта. Со стороны читателя/слушателя это – удержание и усиление внимания, повышение рефлексии, возникновение эмоций, чувств [3, с. 102]. Эмоции в нашей жизни играют настолько активную роль, что руководят нашим речевым поведением. Разработкой проблемы экспрессивности занимались многие ученые. Понятие экспрессивности издавна было объектом изучения многих исследователей языка и его подсистем. В исследованиях ученых понимание термина «экспрессивности» часто схож. О.В. Озаровский считает, что понятие «экспрессивности» связано с выражением особого качества единиц, которые связаны с усилением выражения мыслей, чувств, эмоций [6, с. 249]. В свою очередь О.В. Александрова подчеркивает не столько оценочный компонент, но эмоциональные характеристики экспрессивности, отмечая, что экспрессивность способна, прежде всего, передавать эмоциональное состояние коммуниканта и его отношение к явлениям, предметам и реалиям действительности [1, с. 116]. Многие лингвисты рассматривают категорию экспрессивности на уровне единиц лексико-семантического уровня (лексем и лексико-семантических вариантов). Так, Н.А. Лукьянова под термином «экспрессивность» понимается «свойство языковых единиц, которое передает субъективное отношение к адресату речи». Она считает, что «экспрессивность – это способность произведения вызывать у читателя сильные эмоциональные реакции, которые могут быть связаны с различными аспектами текста, такими как язык, стиль, образы и тд.» [5, с. 116]. Н.А. Лукьянова также подчеркивает, что экспрессивность может быть не только положительной, но и отрицательной. Она считает, что некоторые произведения могут вызывать у читателя отвращение или неприязнь, но при этом они все равно могут быть экспрессивными. Кроме того, она считает, что экспрессивность может быть связана не только с эмоциональными реакциями, но и с пониманием и интерпретацией текста. Автором подчеркивается, что «экспрессивность может помочь читателю лучше понять авторскую мысль и глубинный смысл произведения». По мнению Ш. Балли, экспрессивность – это возможность передать свое эмоциональное состояние разными способами.

Именно он определил «экспрессивность как совокупность семантико-стилистических признаков языковой единицы, которые обеспечивают ее способность выступать в коммуникативном акте как средства субъективного выражения отношения, говорящего к содержанию и адресату [2, с. 393]. Исходя из данного определения, можно сделать вывод, что эмоциональность, это скорее способ рассмотрения поведения реципиента после восприятия смысла высказывания. В то время как экспрессивность, это возможность выразить разнообразие своих мыслей и окрасить их, сделать их ярче и интенсивнее средствами языка. Эмоциональность – всегда экспрессивна. В то время как экспрессивность, задача которой воздействовать на эмоции, не обязательно должна быть эмоциональной. В арсенале категории экспрессивности есть много других средств. Экспрессивность свойственна единицам всех уровней языка: фонетика, морфология, лексика, синтаксис. Мнения исследователей о средствах выражения экспрессивности в разных языках расходятся.

Таким образом, в отличие от образной лексики, экспрессивность слов не всегда связана с наличием образности. Некоторые слова могут быть экспрессивными, не имея ярких образных ассоциаций, и наоборот – образная лексика не всегда обладает выраженной экспрессивностью. Экспрессивность также рассматривается как обнаружение индивидуальности говорящего, проявляющейся в чувствах, эмоциях и оценках субъекта. Она может быть использована для достижения различных целей, таких как усиление эффекта высказывания или ослабление его воздействия на слушателя или читателя.

Литература

1. Александрова О.В. Проблемы экспрессивного синтаксиса (на материале английского языка). – М.: Либроком, 2009. – 212 с.
2. Балли Ш. Французская стилистика. – М.: Иностранная литература, 2019. – 400 с.
3. Дюндик Ю.Б. Наречие оценки и категоризация опыта / Ю.Б. Дюндик. – Иркутск: ИГЛУ, 2011. – 250 с.
4. Ибраимова О.К. Социальная значимость имени // Hamkor konferensiyalar. – 2024. – Т. 1. – №. 9. – С. 140-143.
5. Лагай Е.А. [Формирование у студентов языковых вузов навыков работы с современным научным текстом](#)// Сборник материалов Международной научной-конференции «Филология, лингвистика и лингводидактика: вопросы теории и практики». – Елец, 2022. – С.185-190
6. Лагай Е.А. [Лингвометодические аспекты обучения студентов-филологов лексическим нормам современного русского языка](#) // Материалы V Международного Конгресса преподавателей и руководителей подготовительных факультетов (отделений) вузов РФ «Довузовский этап обучения в России и мире: язык, адаптация, социум, специальность». – М., 2022. – С. 269-273.
7. Лукьянова Н.А. О термине экспрессив и о функциях экспрессивов русского языка // Актуальные проблемы лексикологии и словообразования. – Новосибирск: НГУ, 2019. – 116-118 с.

8. Озаровский О.В. Конструктивно-семантические связи как источник экспрессивности высказываний со значением несогласия – М.: Наука, 1976. – С. 248-260.
9. Рахмонов А. Б. Применение теории когнитивной нагрузки для оптимизации обучения методике преподавания русского языка //Universum: психология и образование. – 2024. – Т. 1. – №. 12 (126). – С. 44-48.
10. Рахмонов А. Б. Рефлексивные методы в обучении иностранному языку: осознанное усвоение и эффективное развитие языковых навыков.// Язык – Семиотика – Культура: сб. науч. статей по итогам Междунар. науч. конф. В 2-х ч.– Минск, 2024. – С. 161–165.
11. Темирова М.Х. Формирование лингвистических особенностей интернет-дискурса в telegram в контексте XXI века // Tanqiqiy nazar, tahliliy tafakkur va innovatsion g'oyalar – 2025. – Т. 1. – №. 9. – С. 663-665.
12. Чергинская И.А. К вопросу об основных тенденциях развития педагогического образования // Сборник материалов Международной конференции «Русский язык: традиции и инновации в изучении и преподавании». – Ташкент, 2024. – С. 385-387.
13. Чергинская И.А. Реализация коммуникативно-культурологической концепции при составлении рабочей тетради на усвоение условных конструкций учащимися 8 класса // Аксиология филологического образования в контексте подготовки педагога будущего: материалы II Междунар. науч.-практ. конф. – Минск: БГУ, 2023. – С. 476-480.